

IL CYBORG E L'ENHANCEMENT UMANO. ALCUNE TRACCE PER UNA VALUTAZIONE ETICO-TEOLOGICA

1. La nascita del termine e il suo contenuto semantico¹

Durante gli anni Sessanta dello scorso secolo, all'interno di alcuni studi biomedici, due ricercatori, Manfred E. Clynes e Nathan S. Kline, coniarono, dall'unione dei termini *cybernetic* e *organism*, il termine *cyborg*². L'intento dei loro studi era indagare sulle possibilità dell'uomo di viaggiare oltre l'atmosfera terrestre e colonizzare altri pianeti. La sopravvivenza nello spazio richiedeva, secondo la visione di Clynes e Kline, la "creazione" di esseri con funzioni organiche estese rispetto a quelle già possedute. I *cyborg* sarebbero stati dotati di queste caratteristiche creando un ibrido tra organismo e macchine.

L'idea iniziale era quella di sviluppare un complesso organizzativo esogeno che funzionasse come un complesso omeostatico, cioè un sistema in grado di autoregolarsi e di sapersi adattare alle variazioni ambientali³. Clynes e Kline crearono contestualmente il primo organismo *cyborg* della storia: un topo da laboratorio del peso di 220 grammi cui avevano applicato una pompa osmotica sottocutanea che permetteva l'iniezione di un composto chimico con un flusso dal tasso lento e controllato senza alcuna attenzione da parte dell'organismo del topo⁴.

Rimanendo fedeli alla descrizione del *cyborg* di Clynes e Kline, con gli attuali progressi delle scienze biomediche, un individuo che abbia subito l'impianto di un *pacemaker*, che utilizzi un apparecchio acustico o abbia un cuore artificiale o delle protesi cibernetiche potrebbe essere considerato un *cyborg*. In realtà non tutti i soggetti in questione sono, o sono sempre stati *cyborg*, poiché «il termine "cyborg" si riferisce sia alla creatura in cui confluiscono il vivente e l'artificiale, sia alla relazione stessa fra l'organico e il macchinico»⁵. La caratteristica peculiare del *cyborg*, da quanto emerge dallo scritto di Clynes e Kline, è il rapporto omeostatico tra l'organismo e le componenti aggiuntive che ne espandono le funzioni di autoregolamenta-

¹ Il contributo riprende una riflessione analoga offerta dall'autore in *Studia Patavina* 61 (2014) 155-179.

² Cfr. M.E. CLYNES – N.S. KLINE, «Cyborgs in Space», in *The Cyborg Handbook*, cur. C.H. Gray – H. Figueroa- Sarriera – S. Mentor, New York 1995, 29-34.

³ Cfr. *ibid.*, 30-31.

⁴ Cfr. *ibid.*, 30. Anche se il primo *cyborg* era un topo, l'uso del termine nasce e si riferisce sostanzialmente all'uomo. L'essere umano è da sempre al centro delle "tecnologie *cyborg*": tanto come soggetto quanto come oggetto.

⁵ N. YEHYA, "Homo cyborg". *Il corpo postumano tra realtà e fantascienza*, Milano 2005, 39.

zione. Il cyborg non è solamente un uomo con qualche tipo di inserto tecnologico inserito nella carne o nelle ossa, in una certa misura occorre che la persona sia plasmata e modellata dall'intervento tecnologico. La prima difficoltà che si incontra nel parlare di cyborg è proprio definire con precisione chi oggi sia da considerare come appartenente a questa categoria di "organismi cibernetici"⁶.

Dai primi studi compiuti nell'ambito aerospaziale, nell'arco di pochi anni, il termine cyborg si è diffuso in molti altri ambiti. Oltrepassando il confine della ricerca e colonizzando l'immaginario collettivo è arrivato a indicare sempre più generalmente operazioni di ibridizzazione prodotte dal progresso tecnologico: queste hanno come oggetto l'essere umano e come risultato modificare la persona con l'utilizzo delle tecnologie⁷. Di fatto l'originaria definizione di Clynes e Kline ha trovato numerose revisioni e ripensamenti che debbono essere tenuti in debita considerazione per poter impostare correttamente un discorso sui cyborg⁸.

Dobbiamo comunque rilevare come emerge, fin dai primi utilizzi del termine, una questione di fondo che attraversa i diversi studi: l'uomo avverte come problematico, più che l'incremento della tecnologia nel suo vissuto quotidiano, una certa qualità di rapporto che con questa si instaura, e contemporaneamente si sente aggredito dalla tecnologia nella sua identità tanto da dover coniare un termine, il cyborg appunto, che esprime, nella sua essenza, un'esistenza non più *semplicemente umana*⁹.

Tutti questi aspetti pongono numerosi quesiti che si appellano direttamente alla libertà, alla consapevolezza e alla responsabilità dell'uomo. Tuttavia per poter orientare le domande sul cyborg e per poter capire quello che si presenta come un fenomeno molto controverso, l'ibridizzazione fra essere umano e tecnologia, bisogna ulteriormente chiarire i termini della questione.

Cercheremo di tracciare lo sviluppo storico che, dagli anni Sessanta ad oggi, ha avuto il termine cyborg. Come già evidenziato, la nascita del termine cyborg avviene in ambito biomedico ad opera di Clynes e Kline¹⁰. Il cyborg a cui pensavano i due medici

«era di tipo assai diverso da quello poi diffuso dalla fantascienza nella narrativa, nel fumetto e nel cinema [...]. È vero infatti che Clynes e Kline pensavano all'inserzione nel corpo di un congegno meccanico [...], ma esso doveva servire a effettuare iniezioni lente e costanti di sostanze biochimicamente attive»¹¹.

⁶ Cfr. *ibid.*, 35.

⁷ Cfr. A. CLARK, *Natural-Born Cyborgs: Minds, Technologies, and the Future of Human Intelligence*, Oxford 2003, 3-11.

⁸ Cfr. V. TAGLIASCO, *Dizionario degli esseri umani fantastici e artificiali*, Milano 1998, 156.

⁹ Cfr. A. CARONIA, *Il cyborg: saggio sull'uomo artificiale*, Roma 1985, 11.

¹⁰ Cfr. CLYNES – KLINE, «Cyborgs in Space», 30-31.

¹¹ CARONIA, *Il cyborg*, 102-103.

Nel pensiero dei due ricercatori l'interfaccia che avrebbe permesso di rendere l'organismo vivente un cyborg era prevalentemente chimica. Lo sviluppo di questa idea deriva infatti da una serie di problemi fisiologici e psicologici di cui erano suscettibili gli astronauti. A questi problemi si voleva rispondere con soluzioni di tipo cyborg¹².

In un'intervista a Clynes, Chris Hables Gray ricostruisce l'evoluzione dell'idea originale di cyborg in ambito biomedico lungo la seconda metà del Novecento. Clynes definisce cinque evoluzioni del concetto di cyborg che riassumono lo sviluppo in campo biomedico dello "organismo cibernetico"¹³.

Il primo cyborg, che Clynes chiama cyborg I, era pensato guardando alla fisiologia dell'uomo. Anche se si pensava di aggiungere protesi esterne, era sempre la fisiologia dell'organismo che si voleva gestire, cambiare o adattare: protesi d'organo, ma per il mantenimento in vita della persona modificandone la fisiologia¹⁴.

Durante gli anni Settanta Clynes scrive, su richiesta della rivista *Astronautics*, un ulteriore approfondimento sul tema del cyborg¹⁵. Il cyborg II, come viene battezzato, ha come centro di interesse la natura emotiva dell'uomo: Clynes voleva affrontare il senso di noia e di deserto emotivo cui sarebbero andati incontro gli astronauti in soggiorni prolungati nello spazio. Il cyborg II comporta una "alterazione percettiva" nello "organismo cibernetico" che renda la realtà in qualche misura diversa rispetto al soggetto che la interpreta¹⁶.

Il cyborg II segna il superamento di un limite: le tecnologie cyborg non servono solo a garantire la sopravvivenza, ma vogliono raggiungere il sentire e capire dell'uomo. In una certa misura accedono al luogo dove l'uomo inizia a capirsi come soggetto e come persona.

Lo sviluppo del concetto di "organismo cibernetico" continua parallelamente alle possibilità che gli sviluppi tecnologici e biomedici offrono. Clynes, a metà degli anni Novanta, identifica un ulteriore stadio di sviluppo, il cyborg III, che reputa come già realizzabile. Lo sviluppo della biologia molecolare e l'utilizzo dell'informatica nella genetica costituiscono la frontiera su cui spostare l'attenzione. I ricercatori non devono più cercare un controllo emotivo tramite la psicologia, ma saranno in grado di ottenere molecole progettate con l'ausilio dei computer e sviluppate secondo le molecole esistenti, che lavoreranno *naturalmente* dentro il cervello; e saranno in grado di cambiare l'aspetto emotivo del cyborg¹⁷.

¹² Cfr. YEHYA, "Homo cyborg", 33-34.

¹³ Cfr. *The Cyborg Handbook*.

¹⁴ C.H. GRAY, «An Interview with Manfred Clynes», in *ibid.*, 48.

¹⁵ Cfr. CLYNES, «Cyborgs II. Sentic Space Travel», in *The Cyborg Handbook*, 35-43. Il dottor Clynes formulò nell'articolo in questione l'espressione "sentic" (in inglese *sentic*), con cui descriveva tutta la gamma di emozioni di cui un soggetto è capace (cfr. *ibid.*).

¹⁶ Cfr. *ibid.*

¹⁷ Cfr. GRAY, «An Interview with Manfred Clynes», 50.

Anche il cyborg III si caratterizza per il controllo che si vuole avere sulla sfera emotiva della persona: il cyborg III fa uso delle abilità che abbiamo per modificare il prodotto dei geni e anche per inserire nuovo materiale genetico nel DNA esistente. Con il cyborg III, noi potremmo essere capaci di usare nuove molecole per gestire le emozioni che abbiamo, migliorando la natura emozionale dell'uomo per renderlo capace di godersi meglio le varie gioie della vita¹⁸.

Si nota, rispetto al cyborg II, una notevole evoluzione: se i primi tipi di cyborg erano concepiti per supportare l'uomo nella sua ricerca di espansione e conoscenza del cosmo, se i cyborg II vogliono iniziare a controllare il capire e sentire dell'uomo in relazione alle difficoltà dell'esplorazione spaziale, con il cyborg III il centro non è più la ricerca aerospaziale ma una qualità di vita ritenuta "migliore". Il cyborg III cambia finalità: un uomo che diventa cyborg, per Clynes, è ora un individuo che può godere maggiormente della vita e delle sue gioie. Lo "organismo cibernetico", sottolinea il medico statunitense, inizia ad essere un modo per ottenere vite "migliori"¹⁹.

Con il cyborg III si inizia a parlare di cyborg come di individui che abbiano subito un *enhancement*, un miglioramento. Quello che sembra importante sottolineare è che il miglioramento di cui parla Clynes ancora non è di tipo ereditario: si parla di singoli individui e non di cambiare la specie umana.

Clynes traccia comunque anche alcune linee evolutive che il cyborg, a suo giudizio, è destinato ad avere: il cyborg IV e il cyborg V. Guardando al futuro, Clynes sostiene che il cyborg IV sarà realizzato tra cinquanta o cento anni, quando sapremo abbastanza sulla relazione tra queste molecole e la mente, la coscienza e l'emozione, così i nostri successori non avranno più paura nel cambiare qualcosa, anche in maniera ereditaria²⁰.

Il cyborg IV, nella prospettiva di Clynes, cambierà la natura umana secondo una modalità che viene definita di "evoluzione partecipata": il cyborg si configura sempre più come il nome futuro che si darà all'uomo, il frutto di una auto-evoluzione nel mondo tecnologico. La condizione per poter realizzare questo "organismo cibernetico" è solo la disponibilità di tecnologie sufficientemente sicure.

L'ultimo stadio evolutivo del cyborg, il cyborg V, viene così immaginato da Clynes: alla fine, in millenni da oggi, i nostri cervelli potranno esistere per migliaia di anni o forse più e non avranno bisogno dei nostri corpi per rimanere in vita. Questo sarà il cyborg V. L'essenza dell'uomo sopravviverà alle vicissitudini del corpo, con un cervello dalle funzionalità espanse, oltretutto con sensazioni altamente evolute, con un empatia ulteriormente sviluppata²¹.

¹⁸ Cfr. *ibid.*, 50-51.

¹⁹ Cfr. *ibid.*, 51.

²⁰ Cfr. *ibid.*, 51.

²¹ *Ibid.*, 52-53.

La visione di Clynes deve essere completata dagli studi di Tagliasco. Attualmente il cyborg non può essere concepito solamente come un complesso organizzativo omeostatico, ma deve comprendere tutte le evoluzioni che il cyborg II e III di Clynes hanno individuato: parlando di cyborg parliamo di un uomo che in qualche modo pensiamo migliore e che interagisca con la tecnologia non solo mediante macchine, computer o simili ma anche mediante farmaci o molecole appositamente modificate. Nello studio del bioingegnere di Genova leggiamo:

«si preferisce dare al termine cyborg una interpretazione restrittiva, legata al potenziamento delle prestazioni e non alla sostituzione di funzioni, cosiddette normali, mediante soluzioni tecniche e tecnologiche. Nell'ambito di tale accezione un essere umano in cui sono stati sostituiti con opportune protesi vari sfinteri, le articolazioni di anca, ginocchio e gomito, in cui sono stati trapiantati cornee, cuore, polmone e fegato, non deve essere considerato un cyborg. [...] Invece un uomo che si affida alla neurofarmacologia per potenziare le sue prestazioni intellettuali potrebbe essere considerato un cyborg, in quanto la componente di artificialità farmacologica altera la sua macchina-cervello»²².

Pur se non pienamente condivisibile in alcuni assunti, la definizione di Tagliasco ci permette di definire l'approccio biomedico al cyborg oggi: si deve parlare di cyborg non per la sola inserzione di componenti meccaniche o elettroniche nel corpo, ma per una serie di relazioni tra uomo e tecnologia che hanno come finalità il miglioramento delle prestazioni: l'*enhancement*. Il cyborg si presenta quindi come una questione che tocca direttamente le finalità della tecnologia biomedica.

2. Alcune tracce per una valutazione etico-teologica

2.1 Paradigmi etici

Per introdurre una riflessione etica sul cyborg e sull'*enhancement* cognitivo ci siamo rifatti a quanto la *Gaudium et spes* (da ora GS) indica come metodo: nel Proemio alla II parte, là dove i Padri conciliari intendono affrontare alcuni problemi specifici e urgenti, la GS sembra suggerire una via preferenziale di indagine. Il Concilio ci invita ad analizzare gli aspetti che interrogano il nostro oggi «alla luce del Vangelo e dell'esperienza umana» (cfr. GS 46). In altri termini, per poter portare la luce della fede e indirizzare la nostra vita verso un orizzonte di frutti per la carità della vita del

²² TAGLIASCO, *Dizionario*, 156.

mondo, siamo chiamati in un primo momento a raccogliere quanto di migliore l'esperienza umana abbia da offrirci e, successivamente, quanto la fede ci aiuti a capire della complessità del reale con la luce della Verità di cui è foriera.

Dietro il fenomeno dell'*enhancement* umano non vi sono solamente delle prospettive antropologiche fallaci quali quelle del *postumanesimo* e del *transumanesimo*, ma anche delle teorie etiche e delle prospettive biopolitiche che ne sostengono la diffusione nell'attuale panorama culturale.

Vogliamo brevemente confrontarci con le principali valutazioni etiche che ruotano attorno al pensiero *post-umano* e *trans-umano* e alle "tecnologie per l'*enhancement*". È bene precisare come questi elementi non si presentino come un tutto organico ma costituiscano un amalgama disomogeneo di riflessioni anche molto distanti tra loro. Analizzarle si presenta come un importante snodo per il prosieguo della nostra riflessione. Queste riflessioni etiche e biopolitiche, disseminate attraverso i differenti contributi che la letteratura scientifica offre sull'*enhancement* umano, da un lato forniscono una prima indicazione di quali elementi di valore siano fin qui apparsi ai ricercatori come moralmente rilevanti e dall'altro testimoniano in che maniera finora ci si sia accostati a questa materia. Nel confrontarci con le valutazioni etiche finora proposte non sembra opportuno compilare una lista o un elenco che si configuri come una collezione di valutazioni morali quanto più completa possibile. Proveremo invece a raggruppare alcune argomentazioni etiche secondo delle affinità che sembrano emergere all'interno del complesso e magmatico mondo degli *enhancements*. In particolare ci concentreremo lungo tre direttrici principali che emergono dall'analisi della letteratura scientifica; infatti il dibattito stimolato dai recenti sviluppi tecnologici sembra ruotare attorno a domande comuni che, almeno in prima approssimazione, possono essere raggruppate in tre filoni generali.

A un primo livello, la riflessione etica guarda alla persona come a un individuo posto di fronte alla possibilità di essere il soggetto delle *tecnologie per l'enhancement*: le differenti posizioni ruotano attorno alla imprevedibilità degli effetti di alcune tecnologie, alla capacità di controllo che l'uomo ha sul fenomeno tecnologico e agli effetti che queste tecnologie possono produrre sull'individuo. Abbiamo raggruppato questo tipo di riflessioni sotto la dizione generale di *Paura dell'incerto*.

Un secondo ambito di riflessione etica è raccolto attorno al tipo di relazione che si verrebbe a creare tra i soggetti dotati di *enhancements* tecnologici e gli altri membri della società: si mettono in tensione da una parte il diritto dei singoli di perseguire la propria felicità e dall'altro il diritto all'uguaglianza tra gli appartenenti a un medesimo gruppo o nazione. Raggrupperemo le riflessioni basate sulla tensione tra individuo e società sotto la dizione generale *Uguaglianza e ricerca della felicità*.

Il terzo ambito che polarizza le riflessioni etiche riguarda la definizione di alcune regole che dovrebbero tutelare un certo grado di equità nell'uso e nell'accesso alle

“tecnologie per l'*enhancement*”: queste riflessioni si differenziano dalle precedenti perché cercano di normare l'utilizzo delle tecnologie non ponendosi alcun tipo di problema riguardo la natura o il significato degli interventi sull'uomo. L'unico interesse è quello di definire delle regole, condivise o condivisibili dalla maggioranza dei cittadini di una nazione, sull'accesso alle “tecnologie per l'*enhancement*”. Raggrupperemo queste riflessioni nella dizione *Linee di condotta (policies)*. Appare evidente come questo terzo filone sia un ramo caratterizzato da una matrice prevalentemente biopolitica.

Le argomentazioni che presentiamo possono essere anche capite secondo un'altra partizione: il primo modo di argomentare è di natura strettamente bioetica, il secondo di natura mista, unendo argomentazioni sui singoli e sulla relazione tra i cittadini, e il terzo è di natura biopolitica.

Anche se il panorama di valutazioni etiche che ruotano attorno al mondo dell'*enhancement* umano risulta frammentato e di difficile definizione, lo schema che proponiamo non è una semplice distribuzione di comodo per una serie di contenuti sparsi. Questa partizione si giustifica notando come i diversi contributi proposti hanno un centro, almeno implicito, che fa riferimento al concetto di *enhancement*: a una serie di visioni di frontiera e profetiche sull'interazione tra tecnologia e persona.

2.1.1 Paura dell'incerto

Le valutazioni etiche che raggruppiamo sotto questa dicitura si possono ulteriormente classificare secondo un duplice modo di comprendere il termine “incertezza”: alcuni capiscono il termine “incertezza” riferito allo sviluppo tecnologico e danno luogo a quella che potremo definire la linea della “incertezza tecnologica”, altri con il termine “incertezza” intendono riferirsi alle sorti dell'evoluzione umana, creando la linea della “incertezza evolutiva”. Entrambe le valutazioni appartengono maggiormente a quei pensatori che hanno dato corpo alla riflessione filosofica sulla tecnologia e al pensiero *post-umano* a partire dalla seconda metà del secolo scorso²³. Il secolo XX, infatti, segna la nascita di questo tipo di considerazioni poiché

«è stato il secolo del possibile [...]. Dal punto di vista delle condizioni di fatto, nell'esperienza umana l'area dell'*impossibile* sembra essersi progressivamente

²³ Sulla nascita e le radici del pensiero *post-umano* si vedano i contributi presenti in *Philosophy of Technology (Stanford Encyclopedia of Philosophy)*, <http://plato.stanford.edu/entries/technology/> (accesso: 06.02.2014); H. ACHTERHUIS, *American Philosophy of Technology: The Empirical Turn*, Bloomington 2001; R. SCHARFF – V. DUSEK, *Philosophy of Technology: The Technological Condition: An Anthology*, Malden 2003; V. DUSEK, *Philosophy of Technology: An Introduction*, Malden 2006; J.K.B. OLSEN – S.A. PEDERSEN – V.F. HENDRICKS, *A Companion to the Philosophy of Technology*, Chichester 2009.

ridotta: più che in ogni altra epoca del passato, nel corso del secolo appena trascorso le tecnologie hanno realizzato cose che i secoli precedenti avevano ritenuto impossibili: dal volo umano (compreso quello oltre l'attrazione gravitazionale del pianeta) alla trasmissione via etere o cavo di suoni, immagini e dati, alla manipolazione del codice genetico»²⁴.

L'improvviso aumento delle capacità tecnologiche dell'uomo e il poter effettivamente operare scelte che sembravano impossibili fino a pochi anni prima ha prodotto, come già evidenziato, innanzitutto una crisi del concetto di "natura umana" e del termine "naturale" applicato all'uomo. Si assiste al sorgere di numerosi dibattiti su cosa si debba intendere per natura umana e su cosa significhi "naturale" e "artificiale" applicato alla persona²⁵. In particolare ci si chiede se per *naturale* non sia da intendersi semplicemente ciò che risulta "statisticamente normale" o se la natura dell'essere umano non sia un qualcosa di plastico e modellabile dall'intelligenza e dalla capacità tecnica dell'uomo²⁶. Anche la razionalità, capita come peculiarità della "natura umana", viene posta sotto inchiesta: ci si chiede se sia solo umana o se non siamo di fronte alla possibilità di creare altre forme di "intelligenza" non biologiche²⁷. Questo tipo di istanze e riflessioni si trasformano pian piano in considerazioni etiche che danno luogo a queste due polarità, entrambe focalizzate attorno alla paura dell'imprevisto, nei confronti del nascente "problema della tecnologia": a) l'*incertezza tecnologica*; b) l'*incertezza evolutiva*.

A) Incertezza tecnologica:

Chi argomenta secondo questa modalità si rifà principalmente alle osservazioni filosofiche, sulla tecnologia e sulla condizione dell'essere umano, iniziate intorno alla metà del Novecento in Europa. Questa riflessione filosofica è segnata dai contributi di Martin Heidegger²⁸, Hannah Arendt²⁹, Hans Jonas³⁰ e Jacques Ellul³¹. Questi

²⁴ CARONIA, *Il cyborg*, 117.

²⁵ Cfr. ACHTERHUIS, *American Philosophy*, 4-5; D.M. KAPLAN [ed.], *Readings in the Philosophy of Technology*, Lanham 2004, XIII-XVI.

²⁶ Cfr. M. FOUCAULT, «Panopticism», in *ibid.*, 359-372; C. ELLIOT, «Enhancement Technology?», in *ibid.*, 373-381.

²⁷ Cfr. R. KURZWEIL, «Twenty-First Century Bodies», in *ibid.*, 381-396; H. DREYFUS – S. DREYFUS, «Why Computers May Never Think Like People», in *ibid.*, 397-414; S. TURKLE, «Whither Psychoanalysis in Computer Culture?», in *ibid.*, 415-432.

²⁸ Cfr. M. HEIDEGGER, «La questione della tecnica», in ID., *Saggi e discorsi*, Milano 1976; ID., *Essere e tempo*, Milano – Roma 1953.

²⁹ Cfr. H. ARENDT, *Vita activa: la condizione umana*, Milano 31991.

³⁰ Cfr. H. JONAS, «Toward a Philosophy of Technology», in *The Hastings Center Report* 9 (1979) 34-43.

³¹ Cfr. J. ELLUL, *The Technological Bluff*, Grand Rapids 1990.

filosofi sono, in primo luogo, impressionati dalle possibilità che la tecnologia ha mostrato in campo bellico durante la Seconda Guerra Mondiale e durante la cosiddetta “guerra fredda”. Il fatto che il mondo si fosse schierato in due blocchi contrapposti capaci di distruggersi vicendevolmente mostrava in maniera evidente come il desiderio di controllo del reale, che è insito in ogni realizzazione tecnologica, fosse in realtà uno strumento ambiguo e dagli esiti assai poco controllabili: l’energia atomica, solo per fare un esempio, non si mostrava solo come lo strumento principe per lo sviluppo di un mondo migliore ma anche il più efficace strumento di distruzione di massa mai realizzato, uno strumento capace di far scomparire definitivamente la razza umana.

Dalle riflessioni iniziate da questi autori sull’influenza, sull’uso e sul rischio della tecnologia per l’uomo, si diffondono nelle comunità accademiche una serie di valutazioni etiche che si basano, in generale, sull’idea che l’incertezza che circonda il presente e il futuro sviluppo tecnologico deve essere interpretata in termini di rischio, contingenza o finitudine. Si può così riconoscere una sorta di paradigma fondamentale per la valutazione etica della tecnologia: l’uomo, sintetizzando le differenti posizioni di diversi autori, deve procedere con la massima cautela nello sviluppo e nell’uso della tecnologia, poiché la creazione tecnologica è solo in minima parte sotto il suo controllo e rischia di ritorcersi contro il suo stesso creatore. La paura di quello che potrebbe succedere diviene il criterio etico fondamentale: lo sviluppo delle tecnologie e la loro applicazione, specie sull’uomo, deve avvenire con la massima prudenza per la non piena consapevolezza di ogni possibile effetto che queste possono avere.

Questo tipo di valutazioni vengono ripetute da diversi studiosi e sono trasversali rispetto al fenomeno tecnologico.

Una caratteristica di questo tipo di riflessioni è quella di guardare alla persona sotto la prospettiva dell’individuo; inoltre le valutazioni che è possibile ricondurre a questo tipo di paradigma sono caratterizzate, generalmente, da una concezione di valutazione etica intesa come limite e confine alla libertà umana. La riflessione morale, secondo queste prospettive, sembra avere il compito di contenere e frenare una libertà che si intende quasi come sinonimo di cieco arbitrio, sganciata da ogni forma di consapevolezza e responsabilità, più che configurarsi come un’istanza propulsiva per l’umanizzazione del mondo.

B) Incertezza evolutiva:

All’interno di ciò che abbiamo definito come *Paura dell’incerto* dobbiamo inserire un’altra serie di riflessioni che prendono forma da una radice differente rispetto a quella appena indicata e che costituiscono, in generale le valutazioni etiche di chi si

riconosce nel pensiero *post-umano* e *trans-umano*³². L'incerto e lo sconosciuto per i *postumanisti* non è costituito dalle conseguenze imprevedibili delle tecnologie ma dalla stessa natura umana: Darwin e le teorie sull'evoluzione³³ vedono l'uomo, come ogni essere vivente, soggetto al cieco arbitrio dell'evoluzione che ne può decretare l'estinzione qualora non fosse più in grado di vincere la competizione con le altre specie³⁴.

Sebbene secondo prospettive diverse rispetto alla linea della "incertezza tecnologica", anche chi argomenta secondo questa linea si muove lungo l'asse del timore del non prevedibile: il timore che deve guidare il nostro agire è quello di un processo evolutivo che potrebbe sterminare la razza umana. Il maggior sostenitore di questo tipo di valutazioni è Nick Bostrom, capostipite del pensiero *trans-umano*³⁵.

L'idea di fondo è che la tecnologia possa permettere all'uomo di non dover più subire i processi evolutivi ma di essere artefice del suo sviluppo³⁶.

Per i *transumanisti* l'ibridazione con la tecnologia sta rapidamente portando gli esseri umani a trasformarsi in una vera e propria "nuova scienza biologica", affiancando all'evoluzione naturale una non meglio precisata "evoluzione culturale"³⁷.

2.1.2 Uguaglianza e ricerca della felicità

Mentre le argomentazioni precedenti guardano alla persona come a un individuo, cercando di tutelarne i diritti fondamentali e di non esporlo a rischi eccessivi, questo tipo di valutazioni guarda maggiormente al rapporto tra individuo e società chiedendosi che relazioni potrebbero crearsi tra i "migliorati" e il resto degli uomini.

Molte delle argomentazioni che riguardano specificatamente la dimensione dell'*enhancement* tecnologico dell'uomo e che cercano di determinare e comprendere il fenomeno nella sua bontà o malizia, vengono valutati mediante due diritti ritenuti inviolabili: il diritto di uguaglianza e il diritto di ricercare la propria felicità. Secondo

³² Cfr. N. BADMINGTON, *Posthumanism (Readers in Cultural Criticism)*, New York 2000; C.C. HOOK, «Transhumanism and Posthumanism», in *Encyclopedia of Bioethics*, cur. S.G. Post, III, New York 2003, 2517-2520; N. BOSTROM, *Transhumanist Ethics*, <http://www.nickbostrom.com/ethics/transhumanist.pdf> (accesso: 28.01.2014).

³³ Cfr. C. DARWIN, *L'origine dell'uomo*, Roma 1966.

³⁴ Si veda a questo proposito l'influenza che l'evoluzionismo ha avuto sulla nascita del pensiero *post-umano* e *trans-umano*. Cfr. BADMINGTON, *Posthumanism*, 1-10).

³⁵ BOSTROM, *Transhumanist Ethics*. Si noti come egli adotti la locuzione "sistemi etici conservatori" per classificare le visioni etiche che pongono dubbi sulla liceità degli interventi atti a manipolare la natura umana.

³⁶ Cfr. HOOK, «Transhumanism and Posthumanism».

³⁷ CARONIA, *Il cyborg*, 138. Sulla dimensione culturale dello sviluppo *trans-umano* si veda anche O. DYENS, *Metal and Flesh: The Evolution of Man: Technology Takes Over*, Cambridge 2001, 8.

questa modalità di impostare il discorso, l'*enhancement* sarebbe lecito nella misura in cui consentisse agli uomini di rimanere uguali fra loro e favorisse l'inalienabile desiderio di ciascuno a ricercare la propria felicità.

Attualmente, parlando di *enhancement*, si affrontano temi come la sicurezza, la giustizia, il consenso informato, questioni di tipo psicologico e il rispetto dell'autonomia degli individui, ma queste problematiche vengono ricondotte in ultima analisi ad argomentazioni che mostrano come le pratiche di *enhancement* attuino o neghino l'uguaglianza tra gli individui o la ricerca della felicità. Proveremo a riproporre in maniera sinottica le argomentazioni fondamentali su: a) *uguaglianza*; b) *ricerca della felicità*. Esse costituiscono lo status del dibattito sul miglioramento tecnologico dell'essere umano.

A) Uguaglianza:

L'attenzione al tema dell'*uguaglianza* in relazione all'*enhancement* umano è stata sollevata per la prima volta da Francis Fukuyama³⁸. Già nel 2002 Fukuyama additava il movimento *transumanista* come capace di provocare un cambiamento sociale tale da poter mettere in pericolo le idee della democrazia liberale, basate sull'uguaglianza degli esseri viventi, criticando i cambiamenti demografici e sociali che possano avvenire mediante l'eugenetica³⁹. Nel 2004 in un editoriale apparso sulla rivista *Foreign Policy*⁴⁰ Fukuyama allarga la sua analisi alle emergenti "tecnologie per l'*enhancement*" umano chiedendosi quali diritti avrebbero preteso i "migliorati" e quali diritti avrebbero avuti in confronto a coloro che non sarebbero stati "migliorati". Fukuyama sosteneva che la prima vittima del *transumanesimo* potrebbe essere l'uguaglianza. Per l'autore nordamericano, la Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti d'America, che afferma che «tutti gli uomini sono creati uguali», ha visto svolgersi le più grandi battaglie politiche nella storia degli Stati Uniti su chi dovesse essere considerato pienamente umano.

I timori di Fukuyama, il primo a parlare di un problema di *equality* per le "tecnologie per l'*enhancement*", e le sue argomentazioni si sono via via diffuse nella letteratura scientifica divenendo un'argomentazione tipica e un nodo di imprescindibile importanza nel parlare dell'*enhancement*. È facile trovare l'eco delle sue domande negli scritti di coloro che studiano il *transumanesimo* e l'*improvement* umano⁴¹.

Come è facile intuire, i tentativi di risposta ai dubbi avanzati da Fukuyama sono

³⁸ Cfr. F. FUKUYAMA, *The Post-human Future: Political Consequences of the Biotechnology Revolution*, London 2002.

³⁹ Cfr. *ibid.* 181-217.

⁴⁰ F. FUKUYAMA, «Transhumanism. The World's Most Dangerous Ideas», in *Foreign Policy* 144 (2004) 42-43.

⁴¹ Si veda la sintesi offerta in HOOK, «Transhumanism and Posthumanism».

venuti principalmente dagli appartenenti al movimento *trans-umano* fondato da Bostrom: in una serie di articoli suoi e dei suoi allievi dell'università di Oxford, essi replicano alle obiezioni del professore della John Hopkins University⁴².

Se Fukuyama rappresenta il prototipo di un certo tipo di obiezioni, è altresì possibile individuare in un contributo di Wilson⁴³ una raccolta sistematica di risposte che il *transumanesimo* ha elaborato alle obiezioni sul tema di *equality*. Presenteremo le risposte a Fukuyama e ai contributi analoghi al suo seguendo Wilson, perché in questo modo possiamo completare la presentazione dello *status quaestionis* nel dibattito sull'*equality*.

In primo luogo, per rispondere a Fukuyama, i *transumanisti* distinguono tra il concetto di “persona” e quello di “persona morale”⁴⁴.

Questa distinzione, che Bostrom e i *transumanisti* non chiariscono fino in fondo né illustrano nel suo fondamento filosofico, permette di minare il discorso di Fukuyama che legava essenza umana e diritti delle persone: l'essenziale diventa determinare cosa permette a una “creatura” di raggiungere uno standard che faccia parlare di presenza di personalità morale poiché è l'essere persona morale che dà luogo al diritto all'uguaglianza e non le eventuali altre capacità, inferiori o superiori che siano, che una “creatura” possiede nei confronti delle altre⁴⁵.

Per definire come una creatura possa considerarsi una “persona morale” e tentare di superare definitivamente le obiezioni di Fukuyama i *transumanisti* seguono le argomentazioni di Rawls sulla giustizia. Secondo la “teoria della giustizia” di Rawls⁴⁶ la “persona morale” è dotata di “due poteri morali”: in primo luogo quello di possedere il senso di giustizia, o di saper comprendere e applicare i principi di giustizia politica che specificano gli equi termini della cooperazione sociale, nonché di applicarli⁴⁷; in secondo luogo quello di concepire e di perseguire razionalmente una concezione del bene⁴⁸. Questi due poteri definiscono, per Rawls, rispettivamente, la

⁴² Cfr. N. BOSTROM, «The Fable of the Dragon Tyrant», in *Journal of Medical Ethics* 31 (2005) 273-277; ID., «In Defense of Posthuman Dignity», in *Bioethics* 1973 (2005) 202-214; ID., *Transhumanist Ethics*, <http://www.nickbostrom.com/ethics/transhumanist.pdf> (accesso: 28.01.2014); ID., *Transhumanist Values*, <http://www.nickbostrom.com/ethics/values.pdf> (accesso: 28.01.2014); J. SAVULESCU – N. BOSTROM, *Human Enhancement* and WORLD TRANSHUMANIST ASSOCIATION, *Transhumanism Declaration*, <http://humanityplus.org/learn/philosophy/transhumanist-declaration> (accesso: 28.01.2014); N. BOSTROM – R. ROACHE, *Ethical Issues in Human Enhancement*, <http://www.nickbostrom.com/ethics/human-enhancement.pdf> (accesso: 28.01.2014).

⁴³ Cfr. J. WILSON, «Transhumanism and Moral Equality», in *Bioethics* 8 (2007) 419-425.

⁴⁴ Cfr. *ibid.* 419.

⁴⁵ Si vedano le già citate tesi di Fukuyama e le relative risposte di Bostrom.

⁴⁶ Cfr. J. RAWLS, *Justice as Fairness: A Restatement*, London 2001.

⁴⁷ Cfr. *ibid.*, 18-19.

⁴⁸ Cfr. *ibid.*, 19.

“persona morale” e la “personalità morale”. Nel recepire questa teoria e nel modo di capire queste proprietà, i *transumanisti* guardano ai due poteri morali come “proprietà soglia”: proprietà che variano di grado, ma dove le differenze sono significative solo fintantoché non si è raggiunta una certa soglia.

Questa distinzione consente quindi ai *transumanisti* di considerare come insignificanti dal punto di vista morale gli *enhancements* dell'uomo perché, se per Fukuyama un eventuale *enhancement* delle persone produrrebbe una variazione di grado nei due poteri che comporterebbe una variazione di *status morale* nelle persone, nell'interpretazione di Bostrom e della sua scuola, anche se gli esseri umani dovessero subire degli *enhancement* che aumentassero queste proprietà, questo non garantirebbe loro uno statuto morale differente rispetto all'uomo “non migliorato”, avendo questo già raggiunto la soglia di “persona morale” ed essendo le variazioni oltre questa soglia non significative moralmente.

Forti di queste premesse, i *transumanisti* sostengono che le conclusioni di Fukuyama risultano infondate e che non debbono essere prese in considerazione.

Connessa con questa argomentazione si trova diffusamente sottolineata la differenza tra il *treatment*, cioè la terapia, che tradizionalmente le biotecnologie cercavano, e l'*enhancement* tecnologico: mentre con la terapia si mira a recuperare parte di un qualcosa che è dato a priori, come un dono, con l'*enhancement* ci si muove nella direzione di voler superare e travalicare i limiti imposti dalla nostra costituzione biologica. Il dibattito su *treatment* ed *enhancement*, in questo contesto, è finalizzato solamente a mettere in evidenza come gli *enhancements* esprimano un profondo desiderio di controllo sul reale volto a oltrepassare i limiti biologici dell'uomo. I diversi autori citati lasciano del tutto inesplorato il significato morale della radicale differenza tra *treatment* ed *enhancement*.

B) Ricerca della felicità:

Questo tema è stato introdotto, come già visto, per parlare delle biotecnologie utilizzate per scopi differenti dalla terapia medica. Il punto sullo status della ricerca biotecnologica e sullo iato che questa crea tra il diritto alla “ricerca della felicità” del singolo e la giustizia sociale è stato focalizzato da un recente rapporto del President's Council on Bioethics (= Comitato presidenziale). Il President's Council on Bioethics all'epoca era guidato da Edmund Pellegrino e annoverava studiosi del calibro di Francis Fukuyama e Leon Kass.

Lo studio in questione solleva all'attenzione della politica statunitense il fatto che alcune tecnologie applicate all'uomo rischiano di cambiare profondamente la società minandone le basi stesse. *Beyond the Therapy* raccoglie alcune tendenze culturali e cerca di fornire in un quadro organico dei tentativi di discernimento etico mostrando inoltre che, seppur distinto dal problema della “uguaglianza”, il discorso sulla “ricerca

della felicità” condivide con il tema dell’uguaglianza le medesime radici: la relazione tra individuo e società. Infine bisogna notare che il rapporto sull’uso oltre la terapia delle biotecnologie cerca di fornire al capo dell’esecutivo statunitense alcuni strumenti per effettuare un’efficace *governance* delle biotecnologie stesse.

Al pensiero *post-umano* il President’s Council on Bioethics fa alcuni specifici accenni⁴⁹ tuttavia preferisce lasciare sullo sfondo l’analisi di questa corrente di pensiero: il testo più che su una critica a una determinata visione antropologica o filosofica in primo luogo si sofferma sulle tecnologie e sul loro possibile uso “oltre la terapia”. La critica di fondo che viene fatta all’uso delle biotecnologie “oltre la terapia” riguarda il concetto stesso di felicità: l’attuale panorama culturale tende ad assimilare il concetto di felicità a quello di piacere, rendendolo un sinonimo di questo⁵⁰. Una felicità confusa con il piacere ristruttura la società stessa: le biotecnologie invece di contribuire a trasformare la nostra società in una società più felice combattendo disagi e malattie, ne vogliono realizzare una piacevole, dove il piacere si identifica con la soddisfazione del desiderio del singolo di andare oltre i limiti biologici dell’essere umano. Quello che ci si chiede è se in queste condizioni si possa ancora parlare di un diritto alla “ricerca della felicità”, perché il bene non si identifica semplicemente con ciò che le persone scelgono. A partire da queste considerazioni centrali il Comitato presidenziale individua una serie di problemi che rafforzano l’idea di dissuadere dall’impiego delle biotecnologie per usi che vadano “oltre la terapia”. Innanzitutto si focalizzano questioni definite essenziali in riferimento alla tutela della persona: il rispetto di ciò che l’uomo possiede come “dato” e i problemi che le biotecnologie possono aprire sull’identità e l’individualità delle persone. A fianco di queste questioni si enucleano una serie di problemi che riguardano il contesto e la struttura stessa della società: il pericolo per la salute derivante dall’uso di queste tecnologie; problemi di possibili ingiustizie riguardo l’accesso a queste risorse; e una serie di problemi sulla reale libertà dei singoli o sulla possibile coercizione diretta o indiretta che una società composta da cittadini “migliorati” possa mettere in atto rispetto all’utilizzo di biotecnologie migliorative. Tutte queste considerazioni portano il Comitato presidenziale a concludere che il diritto alla ricerca della felicità debba essere limitato e ben chiarito nella sua valenza, parlando di biotecnologie che prevedano usi che vadano “oltre la terapia”.

Le argomentazioni presentate dal President’s Council on Bioethics hanno successivamente trovato una notevole eco e sono divenute, analogamente a quanto visto per il tema della “uguaglianza”, parte di una riflessione comune sul tema dell’*enhancement*.

⁴⁹ Cfr. *ibid.*, 7; 35; 48.

⁵⁰ Cfr. J. HUER, *The Post-Human Society*, Frederick 2004; L. KASS, *Beyond Therapy: Biotechnology and the Pursuit of Happiness*, New York 2003, 16-20 (introduzione al rapporto «Beyond the Therapy»).

La corrente *trans-umana*, che inizia a definirsi e comprendersi come antagonista alla linea del *bioconservatorismo*⁵¹, risponde sul tema del diritto alla “ricerca della felicità” proponendo una propria interpretazione dell'*enhancement*. Il punto di partenza per comprendere il valore delle *tecnologie per l'enhancement* è la visione dell'uomo che caratterizza i *transumanisti*. L'antropologia *trans-umana*, infatti, è fortemente segnata da una visione dell'uomo come un essere malleabile e quindi modificabile e migliorabile.

Bostrom nota come da sempre l'uomo metta in atto strategie tecnologiche per migliorarsi: ad esempio i vaccini contro alcune malattie testimoniano come l'uomo utilizzi la tecnologia per migliorare se stesso, le sue capacità e il mondo in cui vive. In particolare la scoperta dei vaccini e il loro impiego sono la dimostrazione lampante di come l'uomo abbia un corpo che per costituzione è migliorabile⁵² e di come già più volte la società ha accettato l'idea di migliorarlo. In questa maniera Bostrom invita a riconsiderare tutto il quadro in cui si collocano le “tecnologie per l'*enhancement*”. Se l'*enhancement* è un uso delle facoltà umane per migliorare quella base malleabile che è la nostra biologia allora l'*enhancement* deve essere capito come un obbligo morale: l'uomo ha l'obbligo di cercare ciò che lo rende migliore perseguendo la propria felicità⁵³.

Il tema della “ricerca della felicità” si colloca quindi tra le due polarità che abbiamo presentato. Da una parte la visione che tende a restringere l'uso delle biotecnologie per i soli scopi terapeutici (*treatment*) e invita a usare molta prudenza nei confronti di ogni uso che vada “oltre la terapia”, per le complesse problematiche che si instaurerebbero nella società tra individui “migliorati” e il resto della popolazione e per non permettere al desiderio del singolo di nuocere al resto della società. Di contro la corrente *transumanista* che vede nell'*enhancement* tecnologico la via da perseguire, addirittura nella forma del dovere morale, per permettere ai singoli di raggiungere la propria felicità, un diritto questo che si afferma essere inalienabile e insopprimibile per ogni essere umano.

2.1.3 Linee di condotta (*policies*)

Per completare il panorama delle valutazioni etiche sull'*enhancement* cognitivo dobbiamo accostarci a quella serie di valutazioni che abbiamo raggruppato sotto la

⁵¹ Cfr. BOSTROM, «In Defense of Posthuman Dignity», 202.

⁵² I vaccini, per Bostrom, sono un chiaro esempio di un *enhancement* umano comunemente accettato atto a migliorare le capacità del sistema immunitario.

⁵³ Questa tesi trova la sua forma più compiuta in J. SAVULESCU – N. BOSTROM, *Human Enhancement*, Oxford 2009, 131-154, ove si raccolgono, in un tentativo di riflessione sistematica, le diverse riflessioni sull'*enhancement*.

dicitura *Linee di condotta (policies)*. Queste si pongono a un livello differente dalle precedenti. La presente sezione raccoglie una serie di argomentazioni che, non curandosi in primo luogo del significato morale che le “tecnologie per l’*enhancement*” hanno per la persona, cercano di definire delle regole, *policies* appunto, per gestire lo sviluppo e l’accesso all’*enhancement* tecnologico. L’interesse posto in queste argomentazioni, quindi, generalmente non guarda all’effetto che queste tecnologie hanno sulla persona ma guarda solamente a come la società, intesa come un tutto organico, ne deve regolamentare l’uso e lo sviluppo.

Al momento si nota come le riflessioni sulle possibili modalità di gestione dell’innovazione tecnologica siano ancora molto acerbe, anche a causa del contributo solo di poche istituzioni e enti governativi. Tendenzialmente è possibile notare come questi contributi tendano ad essere unanimi nel riconoscere la necessità di una *governance* nei confronti delle “tecnologie per l’*enhancement*” rimanendo abbastanza vaghi nel proporre strategie operative per attuarla. Anche se le *policies* guardano principalmente alla società, tuttavia non sono del tutto assenti argomentazioni di tipo fondativo: alcune di queste *policies* premettono e si fondano su analisi filosofiche o antropologiche; altre sorgono da un’analisi delle “tecnologie per l’*enhancement*”; altre ancora sono di natura politico-economica. Quello che accomuna le valutazioni che riportiamo è il loro focalizzarsi sulla società più che sull’individuo e il fatto che nel loro insieme si presentano come un complesso insieme di contributi interessati a regolare l’uso degli *enhancement* più che a capirne il senso.

Le *policies* divengono allora tentativi di governare una società complessa indirizzandola verso uno sviluppo ritenuto accettabile o desiderabile. Per instaurare una *governance* efficace ci si rende conto che fronteggiare la rapida evoluzione tecnologica richiede lo sviluppo di una struttura organizzativa capace di promuovere una maggiore interazione tra gli esperti delle scienze, dell’ingegneria e delle arti umanistiche.

Proveremo quindi in un primo momento a lasciare emergere i tentativi di regolamentazione delle “tecnologie per l’*enhancement*” e successivamente ne metteremo in evidenza alcuni elementi rilevanti per portare a compimento l’analisi che ci siamo proposti.

Guardando ai tentativi di regolamentazione delle “tecnologie per l’*enhancement*” è possibile riconoscere una sorta di ordito formato attorno al tema della giustizia: si vuole regolamentare lo sviluppo, l’uso e la modalità di accesso a queste tecnologie perché si intuisce come questi possano minacciare tanto i rapporti tra i singoli che tra la società e suoi membri.

Le istituzioni internazionali, come l’ONU o l’UNESCO, ad esempio, cercano di definire politiche internazionali perché le ricerche in campo di innovazione tecnologica si realizzino con progetti di ricerca cui partecipino membri di diversi Paesi.

Si teme che il divario tecnologico possa acuire il divario tra ricchi e poveri e tra mondo sviluppato e paesi in via di sviluppo.

Differente è invece la prospettiva statunitense. La National Science Foundation auspica un intervento governativo perché lo sviluppo di queste tecnologie sia un fenomeno principalmente nazionale e destinato a garantire la supremazia tecnologica ed economica degli Stati Uniti d'America⁵⁴.

Il problema della giustizia nella prospettiva americana è capito come il mantenimento dello *status* di supremazia a livello internazionale degli Stati Uniti e contemporaneamente come un modo per ottenere il massimo sviluppo, tanto dei singoli quanto della società⁵⁵, in campi quali la salute, l'integrazione sociale, l'educazione e le capacità mentali dei cittadini.

Nel 2003, affrontando il tema particolare dell'*enhancement*, il President's Council on Bioethics, il primo a trattare la materia della regolamentazione pubblica per il mondo delle biotecnologie, si diceva contrario all'introduzione di regolamentazioni per l'uso di biotecnologie migliorative perché la ricerca dell'eccellenza mediante *enhancement* sembrava ai membri del Comitato analogo al doping per vincere una gara sportiva: un imbroglio nei confronti di chi fa ricorso solo ai propri mezzi⁵⁶. Recentemente questa posizione di chiusura nei confronti di *policies* che permettano lo sviluppo e la diffusione di "tecnologie per l'*enhancement*" si va pian piano abbandonando e si chiede a più voci che le istituzioni governative assumano posizioni più permissiviste in tema di *enhancement*. Questa operazione di pressione sulla politica non è principalmente un'operazione capitanata da qualche corrente liberale estremista, come ad esempio alcune frange dei *transumanisti*, ma è un pensiero diffuso ed è proposto anche da ambienti molto vicini a quelli dei membri del President's Council on Bioethics. Il rapporto sulle "tecnologie convergenti" della National Science Foundation, la prima istituzione che ha avanzato l'idea di un cambiamento di rotta nella politica sulle biotecnologie negli Stati Uniti d'America, ha portato a un ripensamento generale sull'uso "oltre la terapia" delle biotecnologie. Un segno di questi cambiamenti è visibile sulle pagine del *Kennedy Institute of Ethics Journal*: la voce ufficiale del rinomato Istituto di ricerca etica ha dedicato un numero speciale ai problemi legati all'*enhancement* tecnologico⁵⁷ dicendosi favorevole, per la prima

⁵⁴ Cfr. *Converging Technologies for Improving Human Performance. Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and Cognitive Science*, ed. M.C. Roco – W.S. Bainbridge, New York 2003, 30.

⁵⁵ Cfr. *ibid.*, 1-27.

⁵⁶ Cfr. KASS, *Beyond Therapy*, 29. Il testo usa proprio il verbo *cheat*, che significa imbrogliare, barare o truffare.

⁵⁷ Il numero in questione è il secondo del 2010. La pubblicazione di queste tesi è particolarmente significativa perché raduna le posizioni del Kennedy Institute of Ethics e della Georgetown University che ha tra i suoi affiliati gran parte dei membri dell'allora President's Council on Bioethics tra cui Ed-

volta, all'adozione di alcune *policies* volte a regolare un giusto sviluppo e un uso equo di alcune forme di *enhancement*.

La mutata comprensione dell'*enhancement*, anche in ambienti tendenzialmente più conservatori, e la richiesta di regolamentarne l'uso dando il via anche alla fase di sperimentazione sull'uomo, è legata a una nuova valutazione, in termini di costi-benefici, delle "tecnologie per l'*enhancement*"⁵⁸.

Quello che rende eticamente lecito sperimentare sull'uomo l'*enhancement* è il doppio uso che molte di queste tecnologie presentano: anche se sviluppate come *enhancement*, in realtà sono di grande aiuto nel trattamento di numerose malattie, e l'analisi del rapporto tra rischi e benefici fa propendere a favore della sperimentazione sull'uomo⁵⁹. Se il doppio uso delle biotecnologie era in *Beyond Therapy* il rischio maggiore⁶⁰, ora diviene il motivo che ne rende eticamente lecito lo sviluppo, l'uso e la sperimentazione. Le motivazioni sono però estrinseche all'*enhancement*, si guarda ai benefici che un uso di queste tecnologie come *treatment* possono avere per l'umanità. Le *policies* divengono allora il modo migliore per massimizzare e regolare questi benefici regolamentando quanta tolleranza si deve avere nei confronti dell'*enhancement*.

Guardando in particolare all'*enhancement* cognitivo, si possono individuare delle ulteriori motivazioni a beneficio della collettività, che suggeriscono l'introduzione di *policies* che permettano fin d'ora la messa in commercio e l'uso dei cosiddetti *neuroenhancer*⁶¹, cioè dei medicinali, originariamente volti alla cura di malattie nervose, che sono in grado di aumentare la capacità cognitiva degli individui sani.

Le argomentazioni fin qui presentate sono quindi usate per tentare di giustificare l'introduzione di regole che garantiscano di ottenere il guadagno massimo, in termini di prestazioni e di vantaggi economici, al massimo numero di componenti di un

mund Pellegrino, Alfonso Gomez-Lobo, John Collins Harvey, Robert M. Veatch e Madison Powers. Si può ravvisare quindi in queste posizioni una sorta di apertura verso l'*improvement* tecnologico le cui motivazioni investigheremo tra poco.

⁵⁸ Cfr. O. LEV – F.G. MILLER – E.J. EMANUEL, « The Ethics of Research on Enhancement Interventions », in *Kennedy Institute of Ethics Journal* 20 (2010) 101.

⁵⁹ Cfr. *ibid.*, 109-111. Gli autori definiscono il doppio uso di queste tecnologie come la chiave che giustifica il loro sviluppo. Rimane in ombra nel presente articolo tutto il discorso economico: il tema dell'*enhancement* sembra attirare molti più fondi che le tradizionali ricerche mediche e sembra che acconsentire alla ricerca di tecnologie per l'*enhancement* consenta di ottenere fondi altrimenti non ottenibili.

⁶⁰ Cfr. KASS, *Beyond Therapy*, 11-16.

⁶¹ Per la regolamentazione dell'uso di questi farmaci si vedano, ad esempio, I. SINGH – K.J. KELLERHER, « Neuroenhancement in Young People: Proposal for Research, Policy, and Clinical Management », in *American Journal of Bioethics Neuroscience* 1 (2010) 3-16; P. BENANTI, « Neuroenhancement in Young People: Cultural Need or Medical Technology », in *ibid.*, 27-29.

gruppo o, in alternativa, minimizzino il numero degli esclusi dai vantaggi del processo dell'*enhancement*.

Si vuole implementare una regolamentazione che consenta ai singoli di esercitare la propria volontà (consenso) al riparo da ogni tipo di coercizione, compresa eventualmente quella forma di coercizione implicita derivata dalla pressione di vari fattori sociali⁶². L'attenzione delle istituzioni, secondo alcuni autori, deve essere concentrata nella ricerca di strumenti che consentano ai singoli soggetti di essere informati sui rischi e sui benefici degli *enhancement* cognitivi essendo contemporaneamente lasciati liberi di decidere autonomamente su se stessi⁶³.

A fianco di queste indicazioni, che potremmo catalogare come prudenziali e che richiedono l'intervento di istituzioni nazionali o sovranazionali per una *governance* che tuteli tanto il bene di singoli che dei gruppi, gli esponenti del *transumanesimo* tendono invece a propendere per una completa deregolamentazione in materia di *enhancements*: le tecnologie per il miglioramento umano dovrebbero essere regolamentate non da principi morali o quadri valoriali di riferimento ma dal libero mercato, dalla legge della domanda e dell'offerta. Sarebbe il mercato a produrre, selezionare e vendere al miglior offerente la possibilità di evolversi mediante l'*enhancement* tecnologico.

Alcune delle posizioni emerse in questa breve analisi sono pienamente condivisibili ed esprimono anche preoccupazioni o attenzioni che da credenti siamo chiamati ad assumere. Tuttavia il contributo maggiore che, come credenti, possiamo assicurare non è solamente in una ricerca di limiti da porre a una tecnologia per il miglioramento che inesorabilmente assale quello che rimane della persona (anche se, forti della comprensione che la fede ci dona della dignità umana, siamo sicuramente chiamati a difendere la persona dalle minacce che un uso errato della tecnologia può provocare), ma nella gestione positiva del progresso tecnologico, orientandolo verso un autentico sviluppo umano.

2.2 Una prospettiva etico-teologica

Ci sembra che, dal punto di vista del vivere sociale, le posizioni che abbiamo riassunto e presentato, da una parte, guardino al fenomeno dell'innovazione tecnologica, dall'altra, tuttavia, non precisino fino in fondo il ruolo di questo nei confronti dello

⁶² Ci sembra che un paradigma esaustivo di questo tipo di argomentazioni sia riscontrabile nell'analisi che Sing e Kelleher fanno su quali politiche debbano regolare, nel mondo giovanile, l'uso come *enhancement* cognitivo di farmaci destinati al trattamento dei disturbi d'attenzione. Cfr. SINGH – KELLEHER, «Neuroenhancement in Young People», 3-16.

⁶³ La letteratura in materia si sta rapidamente moltiplicando. Per una rassegna rimandiamo alla bibliografia contenuta nella ricerca di Singh e Kelleher. Cfr. *ibid.*

sviluppo: sembra urgente e necessario chiarire che tipo di relazione esista tra innovazione tecnologica e sviluppo sociale. Inoltre in un contesto economico in cui le risorse si rivelano limitate, lo sviluppo tecnologico implica necessariamente una scelta tra diversi ambiti di ricerca. Il favorire una ricerca piuttosto di un'altra o scegliere di sviluppare degli *enhancement* piuttosto che dei *treatment* ha delle notevoli implicazioni etiche legate al bene tanto dei singoli che dei gruppi: questi elementi e i criteri di scelta nella selezione delle aree di sviluppo tecnologico devono essere resi visibili, sottraendoli a eventuali interessi sommersi, e devono essere resi oggetto di discernimento morale. Una corretta impostazione del dibattito etico dovrà tener conto quindi anche di tutti quei criteri che possano favorire o orientare verso il bene comune le innovazioni tecnologiche.

Sembra molto importante l'intuizione della necessità di creare organismi o istituzioni che garantiscano la *governance* delle "tecnologie per l'*enhancement*". I contributi del President's Council on Bioethics e della National Science Foundation sono esempi preziosi di come sia possibile governare l'innovazione. Solo se le riflessioni e il confronto per un discernimento etico trovano una struttura politica che abbia realmente il potere di gestire l'*enhancement* si può pensare di far fronte e di gestire la complessità del mondo tecnologico con tutte le problematiche a questo connesse. L'alternativa, nella migliore delle ipotesi, è formulare proposte o valutazioni che si risolvono in un *flatus vocis* privo di efficacia storica.

La gestione della tecnica-tecnologia e il suo sviluppo in un prossimo futuro richiede, quindi, una gestione di tipo politico-economico. Per questo tipo di gestione si è soliti parlare di *governance*⁶⁴, un termine che si riferisce, secondo la definizione fornita dall'Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), all'esistenza di un nuovo modo di organizzare e amministrare territori e popolazioni. La OECD, per descrivere gli attuali scenari di governo dell'innovazione, suggerisce la sostituzione del tradizionale termine *government* con quello di *governance*, poiché il primo non è più una definizione appropriata del modo in cui oggi le popolazioni e i territori sono organizzati e amministrati: in un mondo in cui la partecipazione dei rappresentanti degli interessi economici e della società civile sta diventando la norma, il termine *governance* definisce meglio il processo attraverso cui collettivamente, cioè mediante l'apporto del pubblico e del privato, si risolvono i problemi e si risponde ai bisogni della società, mentre *government* tende a indicare, nella letteratura specializzata, piuttosto lo strumento che oggi si usa per il governo⁶⁵.

⁶⁴ Il termine anglosassone *governance* è derivato dal francese antico e, privo di un sostantivo corrispondente nella lingua italiana, negli ultimi venti anni è diventato popolare nel dibattito politico e accademico: tende a sostituire l'uso del termine *government*. Cfr. OECD, *Economics Glossary. English-France*, Parigi 2006, 236.

⁶⁵ Su questo tema, *governance* e sviluppo, si veda l'ottimo studio del Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale, un'associazione nota fino al 1980 come Movimento Laureati di Azione Cattolica: *La*

Per ogni processo di “innovazione tecnologica”, bisogna ricordare che

«il concetto di *governance* è strettamente collegato ad un genitivo, che consente di cogliere le implicazioni di significato e anche di far esplodere le contraddizioni contenute in un termine che si impone per la sua polisemicità e anche aporeticità. Si parla diffusamente e opportunamente di “*governance* dello sviluppo”, legando indissolubilmente i dinamismi della *governance* al tema/problema dello “sviluppo” che è certamente un tema classico del pensiero economico e non solo. La correlazione *governance*-sviluppo libera il concetto di *governance* dalle strette semantiche che lo legherebbero esclusivamente alla dimensione economica, per aprirlo a quei fondamenti etico/filosofici e politico/sociologici, che ne danno in conclusione, un significato antropologico, consentendogli di rimettere al centro l'uomo con la sua capacità di significazione, smentendo il fatalismo legato alla classica concezione della “mano invisibile”, dell'origine “naturale” delle leggi dell'economia e alla indefettibile legge del mercato»⁶⁶.

Il legame che si instaura tra *governance* e sviluppo è biunivoco: da un lato apporre il termine sviluppo a fianco del termine *governance* indica il rimettere al centro del vivere sociale, come un fine, la persona; contemporaneamente indicare che lo sviluppo necessita di una *governance* significa assumere la dimensione etica non come un elemento giustapposto nella gestione e indirizzo della “innovazione tecnologica” ma riconoscere che questa comporta una serie di domande di senso che si collocano proprio nel cuore di ogni autentico sviluppo. Parlare di *governance* per la tecnica-tecnologia significa, quindi, da un lato non delegare alle istituzioni la gestione dell'innovazione e dall'altro non assumere, a livello di singoli e di istituzioni, una passività nei confronti dello sviluppo tecnologico e dei contenuti antropologici e valoriali che questo media e mutua. La *governance*, così intesa, indica la cura, tanto dei singoli quanto dei gruppi, perché quella forma di progresso costituita dalla “innovazione tecnologica” contribuisca a generare un autentico sviluppo umano, cioè sia indirizzata alla tutela e alla ricerca del bene comune. Quindi un'autentica *governance* della tecnica-tecnologia non si fonderà su considerazioni di ordine morale che si collochino

“*governance*” dello sviluppo: *etica, economia, politica, scienza*, cur. P. Lacorte – G. Scarafile, Roma 2004; OECD, *Economics Glossary*, 236; EAD., *Science, Technology and Innovation Indicators in a Changing World*, Parigi 2007, 9-23.

⁶⁶ La “*governance*”, 11 (i corsivi sono nel testo). Su questo tema si vedano anche: A. RIGOBELLO, «Dinamiche interne ad un'etica coinvolta nella governabilità dello sviluppo», in *ibid.*, 43-48; L. VASANELLI, «Il governo delle tecnologie per uno sviluppo al servizio dell'uomo», in *ibid.*, 167-179.

«ai margini dello sviluppo e si [...] [concretizzano] nell'elaborare strumenti correttivi, sia a livello individuale, o comunque privato, sia a livello istituzionale [...] [ma cercherà] l'efficacia, anche dal punto di vista della produzione, di un'azione che coinvolga singoli e gruppi nella complessità di un impegno non solo settoriale, un impegno che non perda di vista la persona nella sua interezza»⁶⁷.

La *governance* dello sviluppo si presenta, per i significati che questo termine assume, come l'attuazione possibile e la corretta prassi di governo, frutto di quelle analisi etiche sul mondo della tecnica-tecnologia radicate nella dottrina sociale della Chiesa, che anima la riflessione ecclesiale nell'ambito dell'azione intramondana del credente. In particolare la *governance* della tecnica-tecnologia diviene, a motivo dell'attenzione alla persona umana che la costituisce, lo strumento con cui garantire che la "innovazione tecnologica" non arrivi ad assumere quelle forme disumanizzanti prospettate da forme di pensiero estremo come il *post-umanesimo* e *trans-umanesimo*. La *governance* è lo spazio ove le considerazioni antropologiche ed etiche, in un mutuo scambio e dialogo, devono divenire forze efficaci per plasmare e guidare la "innovazione tecnologica", rendendola autentica fonte di sviluppo umano. Questo spazio di azione politico-economico, che costituisce la *governance* della tecnica-tecnologia, si presenta allora come un appello obbligante alle coscienze: «portare frutti nella carità per la vita del mondo»⁶⁸ si deve tradurre, quindi, nell'impegno per una *governance* della tecnica-tecnologia.

È evidente, per la natura stessa della "innovazione tecnologica", che una *governance* sarà efficace solo se si configura come momento di dialogo e confronto tra le diverse competenze fornite dalle scienze empiriche, dalla filosofia, dalla teologia, dalle analisi moral-teologiche e da ogni altra forma di sapere umano coinvolto nei fenomeni descritti⁶⁹.

Conclusioni

Il ruolo della riflessione moral-teologica in questo processo di *governance* del cyborg e dell'*enhancement*, come emerso nelle considerazioni fatte, si situa allora non

⁶⁷ RIGOBELLO, «Dinamiche», 43.

⁶⁸ Questo è il compito che il Concilio Vaticano II identifica per la teologia morale: «Si ponga speciale cura nel perfezionare la teologia morale, in modo che la sua esposizione scientifica, più nutrita della dottrina della sacra Scrittura, illustri la grandezza della vocazione dei fedeli in Cristo e il loro obbligo di apportare frutto nella carità per la vita del mondo» (*Optatam totius*, 16).

⁶⁹ Cfr. RIGOBELLO, «Dinamiche», 43-48; S. LATOUCHE, «Altri mondi sono possibili, non un'altra mondializzazione», in *La "governance"*, 25-42.

tanto nell'individuare direttamente soluzioni tecniche ai vari problemi ma nel rendere presente, nel dibattito, la domanda critica sul senso dell'umano che la "innovazione tecnologica" media e sulle modalità che possano garantire uno sviluppo umano autentico⁷⁰. Inoltre la riflessione moral-teologica, forte di quei principi cardine che animano la dottrina sociale della Chiesa, cioè i principi del bene comune, della sussidiarietà e della solidarietà, potrà contribuire a realizzare una *governance* della tecnica/tecnologia che, essendo realmente espressione del bene capito e voluto, sia capace di tutelare la dignità della persona umana⁷¹.

PAOLO BENANTI

⁷⁰ Sul ruolo della teologia morale in relazione alle altre discipline si veda R. GERARDI, *Storia della morale. Interpretazioni teologiche dell'esperienza cristiana: periodi e correnti, autori e opere*, Bologna 2003, 477-503.

⁷¹ Cfr. RIGOBELLO, «Dinamiche», 43-48.